

Але на зламі XX–XXI ст. українські можновладці захопилися так званим відтворенням утрачених пам'яток – реальних, а іноді й уявних. Таке захоплення було характерним для більшості посткомуністичних країн під гаслом “повернення історичної справедливості”. Відтак це явище можемо вважати закономірним. Проте воно має і небезпечний аспект: захопившись псевдоісторичними подрібками, можемо не тільки забути про потреби реставрації реальних, автентичних пам'яток, а й спотворити уявлення прийдешніх поколінь про історичну минушину. При натурному повномасштабному відтворенні зруйнованих архітектурних витворів виникають проблеми, що ставлять цю діяльність на межу, за якою розпочинається фальсифікація культурної спадщини¹. Тож, загалом відтворені об'єкти не можуть визнаватися повновартісними пам'ятками архітектури та історії, а набувають значення лише символів певних історичних епох². У цьому контексті українському суспільству слід чітко дотримуватися системи наукових і пам'яткоохоронних пріоритетів, пам'ятаючи, що цінність автентичної пам'ятки є абсолютною, а відтвореної – відносною.

Кабанець Є. П.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ДО ПИТАННЯ ПРО ХУДОЖНЬО-АРХІТЕКТУРНУ РЕСТАВРАЦІЮ ЦЕРКВИ СПАСА НА БЕРЕСТОВІ ЗА ЧАСІВ ПЕТРА МОГИЛИ

Видатна пам'ятка давньоруської архітектури церква Спаса на Берестові й досі приховує чимало таємниць своєї драматичної історії. Достеменно невідомо, коли вона була збудована³. Досі не узгоджено погляди щодо періодизації реставраційних робіт, здійснених в храмі впродовж XV–XVIII ст., попри те, що нарративні та художньо-зображувальні джерела подають на цей рахунок досить повну інформацію. Подібна невизначеність певною мірою зумовлена суперечливими інтерпретаціями вказаних джерел, що суперечать одна одній.

Передусім це стосується грецькомовного ктиторського напису, виконаного на зовнішній стіні храму. Нині цей напис опинився всередині нового нартексу, зведеного в середині XVIII ст. Загальний зміст тексту стосується обставин відновлення храму київським митрополитом Петром Могилою: останній відродив церкву (“*вивівши її з небуття*”) та повелів розписати її (“*перстами греків написав славу*”), чим завершив опорядження споруди (“*скінчив цей достославний і приснопам'ятний дім*”). Певні різночитання стосуються лише датування самої посвяти. В кінці восьмого рядка, праворуч від слухового вікна, після згадки місяця (листопад) вміщено три знаки, що викликали найбільше суперечок. М. І. Петров у статті 1908 р. прочитав тут з порушенням інверсії дату 16, проігнорувавши перший знак, схожий на сімку⁴. З певною натяжкою в останній літері, звичайно, можна побачити “зело”. Сам же я пропонував читати перші дві літери як ZI, тобто сімнадцять...⁵ Останній знак при цьому лишився не ідентифікованим, роблячи всю реконструкцію ненадійною.

Проте, як з'ясувалося, зазначений текст має набагато тривіальніший зміст. Судячи з напису, розташованого на фресці “Моління” всередині самого храму на склепінні стародавнього нартексу, ліворуч від зображення Петра Могили, живописці використовували у текстах не

¹ *Вечерський В.* Відтворення утрачених архітектурних об'єктів Гетьманщини // Сіверщина в історії України : 36. наук. праць. – Вип. 3. – К. ; Глухів, 2010. – С. 9-13.

² Методичні рекомендації наукового семінару Міністерства культури України “Відтворення втрачених пам'яток: історичний та правовий аспекти” // Пам'ятки України. – 1995. – № 1. – С. 94.

³ Аналіз різних версій запропоновано в роботі: *Кабанець Є. П.* До питання хронологічної атрибуції церкви Спаса на Берестові // ЛА. – К., 2014. – Вип. 29, спецвипуск 11. Церква Спаса на Берестові. – С. 154-158.

⁴ *Петров Н. И.* Древняя стенопись в Киевской Спасской на Берестове церкви. – К., 1908. – С. 5.

⁵ *Кабанець Є. П.* Київський митрополит Петро Могила та історія реставрації церкви Спаса на Берестові в XVII ст. // ЛА. – К., 2014. – Вип. 29, спецвипуск 11. Церква Спаса на Берестові. – С. 170.

лише літерні позначення дат, але і їх арабські замітники, причому кириличними літерами були марковані дати від Різдва Христового, а арабськими – від Створення світу. Це прекрасно простежується на наступному зображенні.

Тут вказано дату 7151, а під нею вміщено кириличний відповідник АХМГ (1643). Всі літери виділені титлами, що, безперечно, вказує на те, що перед нами саме числові позначення, а не який-небудь інший текст, на кшталт анаграми чи скорочення. Можливо, подібне поєднання є досить незвичайним, проте воно не викликає жодного сумніву.

Стосовно напису в новому нартексі, то дата в ньому також виконана в двох варіантах: кирилична (ліворуч) вказує на 1644 р., а арабська (праворуч) містить згадку 7152 р.

Число 52 виконане у дуже оригінальній манері – нижній напівовал п'ятірки став складовою частиною верхньої дуги двійки.

Таким чином, у посвяті засвідчено лише рік і місяць завершення опоряджувальних робіт у церкві Спаса, без вказівки жодної конкретної дати. Разом з тим слід відзначити, що помилкове тлумачення згаданого тексту призвело останнім часом до появи низки курйозних гіпотез. Згідно з однією з них висловлюється припущення, що Петро Могила демонстративно приурочив “позачасовий вимір буття відновленого храму” Спаса на Берестові до свята Козьми і Даміана, тобто “ноємбрія 1-го дня”, оскільки ця дата символічно співпадала із днем затвердження польським сеймом “статей для замирення народу руського”, що легалізували юридичний статус православної релігії в Речі Посполитій¹. Проте, як вказувалося вище, в ктиторському напису, насправді, не міститься конкретної календарної дати із вказівкою дня. З іншого боку, не враховано різниці між григоріанським стилем, запровадженим в офіційному діловодстві Польської держави з кінця XVI ст., і юліанським літочисленням, яке продовжувало використовуватися в обрядовому “обіході” православних громад на цих теренах.

Справа у тому, що згадані статті були затверджені 1 листопада *нового стилю*², що відповідало за старим стилем ...22-му жовтня (згідно з десятиденною календарною поправкою для XVII ст.). Таким чином, ця дата не була пов'язана з пам'яттю св. безсрібників і чудотворців Козьми і Даміана й не могла асоціюватися з їхнім вшануванням. Я пов'язую появу подібної посвяти у церкві Спаса (передусім у назві південного вітваря храму, присвяченого згаданим святым) з іншою подією, а саме з отриманням Петром Могилою королівського “привілею” (номінації) на Київську митрополію³, що сталося за григоріанським стилем 10.XI.1632 р., якраз напередодні пам'яті св. Козьми і Даміана (11 листопада відповідало їхній згадці у православних святцях за юліанським стилем).

Інше помилкове тлумачення хронології ктиторського напису стосується особи грецького богослова Мелетія Сіріга. Нещодавно було висловлено припущення, що він “міг порекомендувати для розпису щойно освяченої давньої церкви Св. князя Володимира на Берестові знайомих йому художників”, грецьких зографів Іоанна і Георгія, а також бути присутнім на самому освяченні храму і навіть лишитися у Печерському монастирі “до кінця року”⁴. Запропонований тут

¹ Лопухіна О. В. Від Володимирового хрещення до “ноємбрія 1-го дня” 1632 р. Могилянський концепт відновлення церкви Спаса на Берестові // ЛА. – К., 2014. – Вип. 29, спецвипуск 11. Церква Спаса на Берестові. – С. 178-181.

² Грушевський М. Історія України-Руси. – К., 1995. – Т. VIII. Роки 1626–1650. – С. 166.

³ Архив ЮЗР. – Ч. I. Акты о церковно-религиозных отношениях в Юго-Западной Руси (1322–1648). – Т. VI. – К., 1883. – С. 656-658; Грушевський М. Історія України-Руси. – С. 171; Жуковський А. Петро Могила й питання єдності церков. – К., 1997. – С. 84.

⁴ Ченцова В. Г., Пітателєва О. В., Лопухіна О. В. Авторство фресок XVII ст. церкви Спаса на Берестові в світлі нових досліджень. Письмові джерела й історико-художній контекст // ЛА. – К., 2014. – Вип. 29, спецвипуск 11. Церква Спаса на Берестові. – С. 185.

коментар (“жив у Печерському монастирі до кінця року”), вочевидь, пов'язаний із текстом ктиторської посвяти, де згадується місяць листопад. Іншими словами, у згаданому пасажі робиться натяк, що Сіріг *мусив бути присутнім* на завершенні оздоблювальних робіт у храмі, які припали на пізню осінь того ж року. Утім, у цій інтерпретації подій можна помітити низку протиріч.

По-перше, припущення про причетність Сіріга до винайму згаданих вище живописців є цілковито анахронічним. Воно ґрунтується на силогізмі, що грецькі зографи вже користувалися послугами вченого грека при листуванні з потенційними замовниками. Йдеться про лист до московського патріарха Никона із пропозицією розписати храми в Московському царстві¹. Проте цей лист був складений ... в 1655 р., тобто через 12 років після освячення церкви Спаса, й не містив жодного натяку, що Сіріг й раніше займався подібним посередництвом. Тобто ми стикаємося тут із сумнівною екстраполяцією обставин, що мали місце у віддаленому майбутньому, на події, які сталися задовго до них. Набагато простіше припустити, що до Сіріга зверталися як до канцеляриста, обізнаного з нормами дипломатичного етикету в офіційному діловодстві (відомо, що він неодноразово листувався з вінценосними особами), й послуга, надана ним грецьким зографам в середині 1650-х рр. не мала більш раннього прецеденту (в усякому разі про це нічого невідомо).

По-друге, хронологія “перебування” вченого грека в Печерському монастирі, заснована на тексті ктиторського напису, теж виявляється внутрішньо суперечливою². Згідно із запропонованим тлумаченням, Сіріг брав участь в освяченні *нерозписаного* храму 16 серпня 1643 р. (престольне свято Преображення Господнього), а потім затримався в обителі “до кінця року”³. Остання дата, вочевидь, корелює із згадкою про закінчення реставраційних робіт в церкві у “ноємбрі”. Проте в ктиторському написі, насправді, йдеться про листопад наступного, 1644-го року, тобто Сіріг, *якщо слідувати буквальному розумінню цього тексту*, мав залишатися в Києві впродовж ... півтора року (з літа 1643 до листопада 1644 р.). Між тим, достеменно відомо, що вже на початку 1644 р. він перебував у Константинополі і до Печерського монастиря більше не повертався. З іншого боку, незрозуміло, навіщо було освячувати храм, в якому *згідно з вказаною версією* ще не були завершені (і навіть не розпочаті) малярські роботи? Вочевидь це припущення є помилковим, оскільки на фресці “Моління” (“Дарунок Петра Могили”) стоїть дата “1643”, що цілком однозначно вказує на верхню межу завершення розписів храму. До речі, така кирилична дата міститься й на старовинному релікварії, знайденому в 1860-ті рр. при розбиранні старого престолу.

Тут варто нагадати, що поява розписів на зовнішній стіні храму і грецького напису з датою 1644 р. під ними була пов'язана з облаштуванням *екзонартексного приділу* на другому ярусі дерев'яної дзвіниці, зведеної біля головного входу в церкву (зображена на тій самій фресці “Моління”). Цей приділ згадується в архівних документах середини XVIII ст.: “*придѣльная при церковныхъ дверяхъ деревянная церковъ начала валитись, сквозь которую въ большую церковъ опасно ходити, дабы нечаяннымъ паденіемъ своимъ [:от чего б(о)же храни:] людей когда не побила...*”⁴ На жаль, ця обставина лишилася невідомою сучасним реставраторам, які наполягають на тому, що двоярусну могилянську дзвіницю вже у другій половині XVII ст. замінила собою одноярусна прибудова-тамбур⁵. При цьому гонтове перекриття згаданої прибудови буцімто лише частково перекривало фрескові зображення на зовнішній стіні храму. Зрозуміло, що подібне твердження не відповідає дійсності, позаяк “демонтаж” могилянської дзвіниці згідно з архівними документами відбувся лише у 1743 р. Крім того, автори згаданої реконструкції не дали задовільного пояснення, як могли вціліти фрескові зображення, котрі, за їхньою версією, лишалися незахищеними від впливу атмосферних опадів та сонячного проміння впродовж цілого століття.

¹ Ченцова В. Г. Мелетий Сириг – автор письма живописцев братьев Иоанна и Георгия московскому патриарху Никону // Филевские чтения. Тезисы VIII научной конференции по проблемам русской художественной культуры XVII – первой половины XVIII вв. 16-18 декабря 2003 г. – М., 2003. – С. 79-80.

² Документальні свідчення про перебування Мелетія Сіріга в Печерському монастирі 1643 р. ґрунтуються на опосередкованих та анахронічних матеріалах, де використовуються сумнівні хронологічні маркери (неправильно обчислені індикти), а перелік самих подій ведеться з порушення календарної послідовності. Ця тема буде досліджена нами окремо.

³ Ченцова В. Г., Пітателева О. В., Лопухіна О. В. Вказ. пр. – С. 185.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1вотч., спр. 15, арк. 4, 11.

⁵ Проект консервації пам'ятки архітектури XI–XVIII ст. церкви Спаса на Берестові / Авт. Т. Філіпова, наук. керівник О. Граужис. – К. : УкрНДІПроектреставрація, 2002.

Повертаючись до попередньої теми, підкреслимо, що хронологічні нестиковки можна виявити й для решти хронологічних підрахунків стосовно часу виконання розписів церкви Спаса. Якщо Сіріг міг потрапити до Києва не раніше кінця весни 1643 р. (після Яського собору, в якому він брав участь), а всі оздоблювальні роботи всередині храму були завершені того ж року (й, очевидно, ще теплого сезону), то яким чином грецький богослов міг встигнути владнати справу із запрошенням живописців, а останні, в свою чергу, встигнути не лише приїхати з Балкан, але й виконати свою роботу в такий стислий термін? Подібне припущення ґрунтується на низці довільних збігів, що робить його малоймовірним. Натомість, якщо обрати найпростіше пояснення, то легко дійти висновку, що Петро Могила винайняв художників задалегідь, без втручання будь-яких посередників. До того ж, у київського митрополита існували серйозні непорозуміння з Сірігом з догматичних питань; останній “не виправдав православ’я руського” щодо могилянського “Катехізиса”¹.

Тема еволюції архітектурних форм церкви Спаса на Берестові впродовж епохи Середньовіччя потребує подальшого вивчення.

Кондратюк А. Ю.

Кандидат мистецтвознавства

Начальник науково-дослідного відділу вивчення мистецької спадщини
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ІКОНОГРАФІЇ СТИНОПISУ ЦЕРКВИ СПАСА НА БЕРЕСТОВІ 40-х рр. XVII ст.

Проблема дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст. на сьогодні розроблена недостатньо. Значна кількість сюжетів у системі розписів храму нетипова для українського мистецтва попередніх періодів, але знаходить численні аналогії у малярстві візантійської і поствізантійської традицій. Іконографічні нововведення, особливості самої системи розписів, принцип заповнення площини живописними зображеннями, – все це відобразило зміни, що відбулися в українському мистецтві доби Петра Могили.

Монументальний ансамбль храму – свідчення залучення українського мистецтва до загальноєвропейського художнього процесу. Відтак дослідження іконографії розписів церкви Спаса нині надзвичайно важливе. Це вирішує не тільки суто мистецтвознавчі проблеми, але й надає змогу уявити загальний характер художніх процесів у Києві першої половини XVII ст. Як зазначала Л. С. Міляєва, мистецьку ауру Києва того часу нам узагалі важко відновити, бо на заваді до розв’язання цієї проблеми стоїть обмеженість мистецьких творів; при тому, що і серед них переважає гравюра². Тож варто зосередити особливу увагу на тих пам’ятках, що однак збереглися. А розписи церкви Спаса – єдиний цілісний монументальний ансамбль першої половини XVII ст., виконаний у мурованій споруді.

¹ Филарет (Гумилевский), архиеп. Обзор русской духовной литературы. – СПб., 1884. – Кн. 1. – С. 194.

² Міляєва Л. С. Митрополит Петро Могила і духовне середовище Києва 30 – 40-х рр. XVII ст. // Хроніка – 2000. Український культурологічний альманах. – 2004. – Вип. 60. – С. 403.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В.В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схигумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивода А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Кабанець С. П.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	191
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Козюба В. К.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Корнієнко В. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Близьких печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Лопухіна О. В.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Близьких печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Осадча О. А.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Ясновська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІАНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017